

ŞAGİRD LƏRİN NİTQ VƏ TƏFƏKKÜR BACARIQLARININ İNKİŞAFINDA DİL QAYDALARININ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ TƏDRİS METODLARI

KÖNÜL ZAUR QIZI ŞXƏLİYEVA

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Azərbaycan

konul.eliyeva.17@mail.ru

Açar sözlər: nitq və təfəkkür, dil qaydalarının tədrisi, müasir təlim metodları.

Key words: speech and thinking, teaching of language rules, modern teaching methods.

Ключевые слова: Речь и мышление, преподавание языковых правил, современные методы обучения.

Müasir təhsil sistemində şagirdlərin nitq və təfəkkür bacarıqlarının inkişafı prioritet istiqamətlərdən biri kimi qəbul olunur. Çünki düzgün qurulmuş nitq yalnız fikrin ifadə vasitəsi deyil, eyni zamanda düşüncənin strukturlaşdırılması və təhlil qabiliyyətinin əsas göstəricisidir. Bu baxımdan, dil qaydalarının tədrisi sadəcə qrammatik biliklərin öyrədilməsi deyil, eyni zamanda şagirdlərin məntiqi düşünmə, ardıcıl fikir yürütmə və yaradıcı yanaşma bacarıqlarının formalaşdırılmasına xidmət edir.

Dil qaydaları – fonetik, leksik və qrammatik normalar – şagirdlərin ünsiyyət mədəniyyətini, nitq ardıcılığını və fikir ifadə qabiliyyətini sistemli şəkildə inkişaf etdirməyə imkan verir. Məktəb yaşlı uşaqların təfəkkür inkişafı əsasən dil vasitəsilə formalaşdığından, bu sahədə tətbiq olunan tədris metodlarının düzgün seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bu məqalədə dil qaydalarının şagirdlərin nitq və təfəkkür bacarıqlarına təsiri araşdırılacaq, effektiv tədris metodlarına nəzər salınacaq və praktik tövsiyələr təqdim olunacaq. Məqsəd – dil qaydalarının tədrisinin yalnız nəzəri biliklərə deyil, həm də funksional bacarıqlara əsaslanan yanaşma ilə həyata keçirilməsinin zəruriliyini göstərməkdir.

Müasir dövrdə təhsilin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də şagirdlərin tək cə bilik əldə etməsi deyil, həm də həmin bilikləri düşünərək analiz etməsi, yaradıcı şəkildə tətbiq etməsi və öz fikirlərini düzgün, ardıcıl şəkildə ifadə edə bilməsidir. Bu baxımdan dil qaydalarının tədrisi sadəcə qrammatik biliklərin öyrədilməsi ilə kifayətlənməməli, həm də şagirdlərin nitq bacarığının və məntiqi təfəkkürünün inkişafına yönəlməlidir. Bugünkü pedaqoji praktikada müşahidə olunur ki, bəzi hallarda şagirdlər qrammatik qaydaları əzbərləyir, lakin onları praktik nitq fəaliyyətində tətbiq etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu isə göstərir ki, təlim prosesi yalnız nəzəri biliklərlə deyil, şagirdlərin düşünmə və ifadə etmə bacarıqlarını inkişaf etdirəcək metodlarla zənginləşdirilməlidir. Məhz bu səbəbdən dil qaydaları dərslərində nitq və təfəkkürün birgə inkişafı aktuallaşır. Tədqiqatın əsas məqsədi dil qaydaları dərslərində şagirdlərin nitq və təfəkkürünün inkişafını təmin edən səmərəli metod və yanaşmaları müəyyənləşdirmək, tədris prosesini daha funksional və yaradıcı hala gətirməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə mövcud metodik

yanaşmalar təhlil edilir, interaktiv və yaradıcı üsulların tətbiqi yolları araşdırılır və praktiki tövsiyələr təqdim olunur.

Nitq və təfəkkür insan psixikasının əsas komponentlərindəndir və onların bir-birindən ayrı şəkildə inkişaf etməsi mümkün deyil. Nitq — insanın fikir, duyğu və istəklərini söz vasitəsilə ifadə etməsi bacarığıdır. Təfəkkür isə insanın ətraf aləmi dərk etməsi, hadisələr və anlayışlar arasında əlaqələr quraraq nəticə çıxarması prosesidir. Bu iki psixi prosesin qarşılıqlı əlaqəsi onların funksional bağlılığında özünü göstərir. Təfəkkür vasitəsilə formalaşan fikirlər nitq vasitəsilə ifadə olunur, nitq isə əksinə, təfəkkürün inkişafına təkan verir. Məşhur rus psixoloqu Lev Vıqotski bu əlaqəni belə ifadə edir: “Təfəkkür nitqdə cisimləşir, nitq isə düşüncənin vasitəsidir” (**Vıqotski, 1934, s. 528**). Bu fikirdən aydın olur ki, insan danışmadan əvvəl düşünür və danışarkən də düşüncəsi inkişaf edir. Təhsil mühitində bu əlaqənin düzgün qurulması, yəni şagirdin həm düşünə bilməsi, həm də düşündüyünü düzgün ifadə edə bilməsi, təlimin keyfiyyətini artırır. Əgər şagirdin təfəkkürü zəif inkişaf edibsə, o zaman nitqi də məntiqsiz və səthi olur. Əksinə, nitq bacarıqları inkişaf etmiş şagirdlər fikirlərini daha dəqiq və ardıcıl təqdim edə bilirlər. Bu baxımdan, dil qaydalarının tədrisi zamanı şagirdlərin həm təfəkkürünü, həm də nitqini eyni anda inkişaf etdirmək vacibdir. Bu yanaşma onların ümumi idrak fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir və onların şifahi və yazılı ifadə bacarıqlarını gücləndirir.

Dil qaydalarının tədrisi zamanı yalnız nəzəri bilik verməklə kifayətlənmək şagirdlərin təfəkkür və nitq potensialının tam reallaşmasına imkan vermir. Bu dərslər elə təşkil olunmalıdır ki, şagirdlər həm düşünə, həm də düşündüklərini ifadə edə bilsinlər. Bu məqsədə çatmaq üçün bir sıra səmərəli yollar və metodik yanaşmalar mövcuddur:

1. Problemyönlü təlimin tətbiqi. Dərs zamanı şagirdlərin qarşısına suallar və situasiyalar qoymaq onların müstəqil düşünməsinə və fikir yürütməsinə şərait yaradır. Məsələn, “Bu cümlədə hansı qayda pozulub və nə üçün?” tipli tapşırıqlar həm qrammatik biliklərin, həm də analitik düşüncənin inkişafına kömək edir.

2. Yaradıcı yazı və hekayə qurma. Dil qaydalarının mənimsənilməsi şagirdlərə yaradıcı yazılar yazmaq imkanını verdikdə daha effektiv nəticələr əldə olunur. Qaydaya uyğun cümlə qurmaqla yanaşı, həmin qaydanı istifadə edərək qısa mətn, dialoq və ya hekayə yazdırmaq həm nitq, həm də təfəkkür bacarıqlarını birgə inkişaf etdirir.

3. Söz və cümlə ilə iş. Şagirdlərə verilən sözlərdən düzgün və məntiqi cümlələr qurmaq tapşırıqları onların dilin quruluşuna dair anlayışlarını möhkəmləndirməklə yanaşı, məntiqi ardıcılıqla düşünmə vərdişlərini formalaşdırır. Bu zaman “nə üçün bu quruluş doğrudur?” sualına cavab istəmək təhlil etmə qabiliyyətini gücləndirir.

4. Cüt və qrup şəklində iş. Şagirdlərin bir-biri ilə fikir mübadiləsi apararaq qaydaları müzakirə etməsi, birgə qərara gəlməsi onların həm ünsiyyət bacarığını, həm də tənqidi və məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirir. Qrup tapşırıqları zamanı şagirdlərin müxtəlif baxış bucaqları ilə tanış olması da düşüncə zənginliyi yaradır.

5. İKT və interaktiv resurslardan istifadə. Rəqəmsal tədris vasitələri – xüsusilə interaktiv oyunlar, onlayn testlər və vizual materiallar – şagirdin dərəcə marağını artırmaqla

yanaşı, qaydaları kontekstdə tətbiq etməyə imkan verir. Bu, həm əzbərləmə deyil, anlama əsaslı təlimi təşviq edir, həm də şagirdin şifahi və yazılı nitq bacarıqlarını aktivləşdirir.

Dil qaydalarının tədrisində müəllimin rolu yalnız bilik ötürən deyil, eyni zamanda düşünməyə sövq edən, istiqamət verən və şagirdin nitq bacarığını formalaşdıran bir rəhbər kimi dəyərləndirilməlidir. Müəllim dərsi elə qurmalıdır ki, hər bir qayda yalnız izah edilməsin, eyni zamanda şagirdin zehni fəaliyyətinə təsir etsin, onu düşündürsün və danışmağa sövq etsin. Müasir təlim strategiyaları tələb edir ki, müəllim tədris prosesində şagirdin aktivliyini təmin etsin, onu müzakirəyə cəlb etsin, fərqli düşünməyə və fikrini əsaslandırmağa təşviq etsin. Belə şəraitdə şagird sadəcə öyrənmir, həm də özünü ifadə etməyi, fərqli yanaşmalarla tanış olmağı və yaradıcı düşünməyi öyrənir. Təlimdə müəllimin bu rolu məşhur pedaqoq Ya. A. Kamenskidən gələn bir yanaşma ilə daha aydın ifadə oluna bilər: "Əsl müəllim odur ki, şagirdin zehmində bir işıq yandırın, yoxsa sadəcə şam yandırıb onun ətrafında dönməsin". Bu sitat müəllimin istiqamətləndirici, ruhlandırıcı və yaradıcılığı təşviq edən mövqeyini vurğulayır. Bu baxımdan dil qaydaları dərslərində müəllim aşağıdakı metodik yanaşmalardan istifadə etməklə həm nitq, həm də təfəkkürün inkişafına nail ola bilər:

- Təfəkkürə əsaslanan suallar vermək – “Niyə?”, “Necə düşünürsən?” kimi suallar şagirdin fikrini əsaslandırmasına kömək edir.
- Düzgün-düzgün olmayan nümunələrlə təhlil – səhv cümlələrin üzərində təhlil aparmaq düşüncəni aktivləşdirir.
- Roloyuna və situativ məşqlər – şagirdlər qaydanı kontekstdə istifadə etməklə həm danışıq, həm düşünür.
- Sərbəst fikir bildirməyə şərait yaratmaq – müəllimin açıq sualları və tolerant münasibəti şagirdin öz fikrini cəsarətlə ifadə etməsinə şərait yaradır.

Beləliklə, müəllimin rolu yalnız bilik verən deyil, həm də istiqamət göstərən, düşündürən və danışdıran bir bələdçi olmaqdır. Onun yanaşması şagirdin nitq və təfəkkür dünyasının formalaşmasında həlledici rol oynayır. Araşdırmalar və praktik müşahidələr göstərir ki, dil qaydalarının tədrisi zamanı şagirdlərin təkcə qrammatik biliklərə yiyələnməsi kifayət etmir. Tədrisin əsas məqsədi bu bilikləri şagirdin düşünmə və ifadə etmə bacarıqları ilə əlaqələndirmək, onu hərtərəfli inkişaf etdirmək olmalıdır. Nitq və təfəkkür bacarıqlarının eyni vaxtda formalaşdırılması, şagirdin həm dil quruluşunu anlamağa, həm də bu anlayışları gündəlik ünsiyyətdə tətbiq etməyə şərait yaradır. Müəllimin dərslər zamanı seçdiyi metodik yanaşmalar, verdiyi tapşırıqlar və yaratdığı təlim mühiti bu prosesin uğurlu nəticələnməsində həlledici rol oynayır. İnteraktiv üsullar, problemlə situasiyalar, yaradıcı yazı və dialoqlar, şagirdin təfəkkürünü fəallaşdırmaqla yanaşı, nitqində məzmunlu və ardıcıl ifadələrə yer verir. Tədrisin bu istiqamətdə daha məhsuldar olması üçün aşağıdakı tövsiyələr irəli sürülə bilər:

- Şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirən suallara və tapşırıqlara dərslərdə geniş yer verilməlidir.
- Dil qaydaları kontekstdə, yəni real nitq situasiyalarında öyrədilməlidir.
- Nitq fəaliyyətinə əsaslanan tapşırıqlar (müzakirə, fikir bildirmə, hekayə qurma) dərslərin əsas hissəsini təşkil etməlidir.
- Müəllim şagirdə “doğru cavab”ı verməyi yox, “doğru düşünməyi” öyrətməlidir.

Bu baxımdan təlimdə məqsəd yalnız biliyin ötürülməsi deyil, eyni zamanda şagirdin şəxsiyyətinin formalaşması, onun ünsiyyət və düşüncə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsidir. Bu ideyanı təhsil filosofu Con Dyui çox dəqiq ifadə etmişdir: “Təhsil həyat üçün hazırlıq deyil, həyatın özüdür” (Dewey, 1916, s. 446). Bu fikirdən çıxış edərək deyə bilərik ki, şagird məktəbdə təkcə qaydaları öyrənməməli, həm də öyrəndiklərini düşünə bilməli və sərbəst şəkildə ifadə etməyi bacarmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Dewey, J. (1916). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: Macmillan.
2. Vıqotski, L. S. (1934). Düşüncə və nitq. Moskva: Pedoqoji Nəşriyyat.

Könül Zaur qızı Şxəliyeva

Xülasə

ŞAGİRD LƏRİN NİTQ VƏ TƏFƏKKÜR BACARIQLARININ İNKİŞAFINDA DİL QAYDALARININ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ TƏDRİS METODLARI

Dil insanın düşüncəsini ifadə etməsi, cəmiyyətlə əlaqə qurması və özünü reallaşdırması üçün ən vacib vasitədir. Bu baxımdan dil qaydalarının öyrədilməsi sadəcə qrammatik bilik verməkdən ibarət deyil, həm də şagirdlərin nitq mədəniyyətinin formalaşdırılmasına və məntiqi təfəkkürünün inkişafına xidmət edir. Tədris prosesində dil qaydalarının mənimsədilməsi şagirdlərə düzgün danışmaq, yazmaq, fikirlərini aydın və dəqiq ifadə etmək imkanı yaradır. Bu isə onların ünsiyyət bacarıqlarını gücləndirməklə yanaşı, sosial münasibətlərdə və təhsil həyatında daha uğurlu olmalarına şərait yaradır. Eyni zamanda, dilin quruluşunu öyrənmək şagirdlərdə müşahidə etmə, ümumiləşdirmə, müqayisə etmə kimi əqli fəaliyyətlərin inkişafına səbəb olur. Bu bacarıqlar yalnız dil dərsləri ilə məhdudlaşmır, digər fənlərdə də şagirdlərin analitik və tənqidi düşünmə qabiliyyətini artırır. Beləliklə, dil qaydalarının tədrisi şagirdin şəxsiyyət kimi formalaşmasında, onun nitq və təfəkkür potensialının inkişafında mühüm rol oynayır və təhsil sisteminin əsas məqsədlərindən biri kimi çıxış edir.

İnsan düşüncəsi və nitqi bir-biri ilə sıx bağlı olan iki əsas psixi funksiyadır. Təfəkkür insanın ətraf aləmi dərk etməsinə, hadisələr arasında əlaqələr qurmasına və nəticə çıxarmasına imkan yaradır. Nitq isə bu düşüncə məhsullarının ifadə olunmasında vasitə rolunu oynayır. Bu baxımdan, nitq və təfəkkür bir-birini tamamlayan və qarşılıqlı təsir göstərən proseslərdir. Tədris prosesində bu iki bacarığın paralel şəkildə inkişaf etdirilməsi zəruridir. Şagird yalnız qaydanı əzbərləməklə kifayətlənməməli, həm də həmin biliklərə əsaslanaraq düşünə, əlaqə qura, fikir yürüdə və öz düşüncəsini nitqlə ifadə edə bilməlidir. Əgər təfəkkür inkişaf etdirilməzsə, şagirdin nitqi məzmunuz və mexaniki olar. Eyni şəkildə, nitq bacarığı formalaşmamış şagird öz düşüncələrini də aydın ifadə edə bilməz. Xüsusilə dil qaydalarının tədrisi zamanı bu iki istiqamətə eyni vaxtda inkişaf etdirilməsi, şagirdin həm məntiqi düşünmə, həm də yaradıcı fikirləşmə qabiliyyətinin formalaşmasına səbəb olur. Şagird qaydanı qavrayır, onu təhlil edir, yeni nümunələr yaradır və öz nitqində tətbiq etməklə həm düşüncəsini, həm də danışq bacarığını gücləndirir. Bu səbəbdən, nitq və təfəkkürün eyni zamanda inkişaf etdirilməsi təkcə

dil dərslərinin deyil, ümumilikdə təhsil prosesinin əsas hədəflərindən biri kimi qəbul olunmalıdır.

Konul Zaur Shkhaliyeva

SUMMARY

THE IMPORTANCE OF LANGUAGE RULES AND TEACHING METHODS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' SPEECH AND THINKING SKILLS

Language is the most important tool for expressing human thought, establishing social connections, and self-realization. In this regard, teaching language rules is not merely about imparting grammatical knowledge but also serves to develop students' speech culture and logical thinking skills. Mastering language rules in the learning process enables students to speak and write correctly and express their ideas clearly and precisely. This not only strengthens their communication skills but also helps them succeed in social relationships and educational life. At the same time, learning the structure of language contributes to the development of cognitive activities such as observation, generalization, and comparison. These skills are not limited to language classes but also enhance students' analytical and critical thinking abilities across other subjects. Thus, teaching language rules plays a crucial role in the formation of the student's personality and the development of their speech and thinking potential, serving as one of the main goals of the education system.

Human thought and speech are two closely connected mental functions. Thinking allows a person to perceive the surrounding world, establish relationships between events, and draw conclusions. Speech acts as a means to express these products of thought. From this perspective, speech and thinking are complementary and mutually influential processes. It is essential to develop these two skills simultaneously in the learning process. A student should not merely memorize rules but should also think based on that knowledge, make connections, reason, and express their thoughts through speech. If thinking is not developed, the student's speech becomes meaningless and mechanical. Likewise, a student whose speech skills are undeveloped cannot clearly express their thoughts. Especially during the teaching of language rules, developing these two directions simultaneously leads to the formation of both logical thinking and creative imagination. The student comprehends the rule, analyzes it, creates new examples, and applies it in their speech, thereby strengthening both their thinking and speaking skills. For this reason, the simultaneous development of speech and thinking should be considered one of the main objectives not only of language lessons but of the educational process as a whole.

Кёнуль Заур гызы Шхалиева

Резюме

ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРАВИЛ И МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВЫХ И МЫСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ

Язык является важнейшим средством для выражения человеческого мышления, установления связи с обществом и самореализации. В этом контексте преподавание

языковых правил не сводится только к передаче грамматических знаний, но также способствует формированию речевой культуры учащихся и развитию их логического мышления. Усвоение языковых норм в учебном процессе предоставляет учащимся возможность правильно говорить, писать, чётко и точно выражать свои мысли. Это, в свою очередь, не только укрепляет их коммуникативные навыки, но и способствует более успешному взаимодействию в социальной сфере и учебной деятельности. Изучение структуры языка также развивает у учащихся такие умственные способности, как наблюдение, обобщение и сравнение. Эти навыки не ограничиваются только уроками языка, а способствуют развитию аналитического и критического мышления и в других учебных предметах. Таким образом, преподавание языковых правил играет важную роль в формировании личности учащегося, в развитии его речевого и мыслительного потенциала и выступает как одна из главных целей образовательной системы.

Человеческое мышление и речь — это две основные психические функции, тесно связанные между собой. Мышление позволяет человеку познавать окружающий мир, устанавливать связи между событиями и делать выводы. Речь же служит средством выражения продуктов этого мышления. В этом контексте речь и мышление являются взаимодополняющими и взаимовлияющими процессами. В учебном процессе необходимо параллельно развивать эти два навыка. Ученик не должен ограничиваться лишь механическим заучиванием правил, он должен уметь на основе этих знаний думать, устанавливать связи, высказывать мнения и выражать свои мысли посредством речи. Если мышление не развивается, речь ученика становится бессодержательной и механической. Аналогично, если речевые навыки не сформированы, ученик не сможет ясно выразить свои мысли. Особенно важно в процессе преподавания языковых правил параллельное развитие этих двух направлений, так как это способствует формированию как логического, так и творческого мышления. Ученик осознаёт правило, анализирует его, создаёт новые примеры и применяет их в своей речи, тем самым укрепляя и своё мышление, и речевые навыки. По этой причине одновременное развитие речи и мышления должно рассматриваться не только как одна из основных задач уроков языка, но и как одна из главных целей всего образовательного процесса.

